

ЛИСТЕРИОЗ

Тунгатарова Ж.А.
ҚазҰАЗУ 2-курс магистранты
Алматы, Қазақстан

LISTERIOSIS

Tungatarov Zh.
2nd year master's student, KazNARU
Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Листерииоз – жануарлар мен адамдар арасында кең таралған, қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде кездесетін аса қауіпті инфекциялық аурулардың бірі. Оны *Listeria monocytogenes* факультативті анаэробты, спора түзбейтін, грамон бактерия тудырады. Листерииоз қоздырғышы айқын қозғалғыштық қасиетке ие бола отырып, сыртқы ортаға өте төзімді және белгілі бір жағдайларда ұзақ өмір сүріп қана қоймай, сонымен қатар көбейе алады. *Listeria* туысының бактериялары қоршаған ортаның абиотикалық және биотикалық объектілерінде кеңінен таралған, олар жануарлардың, құстардың және буынаяқтылардың 100-ден астам түрінен табылған. Листерииоздың экономикалық маңыздылығы оның ауыл шаруашылығына тигізетін елеулі зиянымен, атап айтқанда мал басының азаюы мен өнімділіктің төмендеуімен, сондай-ақ ветеринариялық-санитариялық шараларға жұмсалатын шығындармен байланысты. Сонымен қатар, бұл аурудың зооноздық сипаты адамдар үшін де қауіп тудырады, себебі *Listeria monocytogenes* адам ағзасына сүт өнімдерін, теңіз өнімдерін, көкөніс, ауру жануарлардың етін жегенде жұқтырады. Осыған байланысты, листерииозды зерттеу, оның этиологиясы мен таралу жолдарын түсіну, сондай-ақ алдын алу шараларын әзірлеу ветеринария, эпидемиология және қоғамдық денсаулық сақтау салаларында аса өзекті болып табылады.

Бұл зерттеудің мақсаты – жануарлар арасында листерииоздың этиологиялық факторларын, патогенезін және эпидемиологиялық ерекшеліктерін жан-жақты талдау арқылы аурудың таралуын болдырмауға бағытталған тиімді шараларды ұсыну. Осы міндеттерді шешу үшін аурудың негізгі қоздырғышы – *Listeria monocytogenes* бактериясының биологиялық ерекшеліктерін, табиғи резервуарларын және таралу жолдарын түсіну маңызды.

Abstract

Listeriosis is one of the most dangerous infectious diseases that is widespread among animals and humans, currently found in many countries of the world. It is caused by the facultative anaerobic, non-spore-forming, gram-negative bacterium *Listeria monocytogenes*. The causative agent of listeriosis, having pronounced mobility, is very resistant to the external environment and can not only survive for a long time under certain conditions, but also multiply. Bacteria of the *Listeria* genus are widely distributed in abiotic and biotic objects of the environment, they are found in more than 100 species of animals, birds and arthropods. The economic importance of listeriosis is associated with its significant damage to agriculture, in particular, with a decrease in livestock and productivity, as well as costs for veterinary and sanitary measures. In addition, the zoonotic nature of this disease also poses a threat to humans, since *Listeria monocytogenes* infects the human body when eating dairy products, seafood, vegetables, meat of sick animals. In this regard, the study of listeriosis, understanding its etiology and transmission routes, as well as the development of preventive measures are of great relevance in the fields of veterinary medicine, epidemiology and public health.

The purpose of this study is to provide effective measures aimed at preventing the spread of the disease through a comprehensive analysis of the etiological factors, pathogenesis and epidemiological features of listeriosis among animals. To solve these problems, it is important to understand the biological characteristics, natural reservoirs and transmission routes of the main causative agent of the disease - the bacterium *Listeria monocytogenes*.

Кілт сөздер: листерииоз, эпизоотология, диагностика, клиникалық белгілері, бактериологиялық зерттеу.

Keywords: Listeriosis, epizootology, diagnostics, clinical signs, bacteriological examination.

Листерииоз – клиникалық белгілері полиморфты жануарлар мен адамдардың жұқпалы ауруы, жануарларда жүйке жүйесінің зақымдануымен, сепсиспен, абортпен сипатталады. Листерииоз маңызды тағамдық инфекцияның бірі болып табылады. Адамдарға сүт өнімдерін, теңіз өнімдерін, ет өнімдерін, көкөніс жегенде жұқтырады.

Листерииоз кезінде буаз малдардың іш тастауы, өлі төлдің туылуы, сонымен қатар менингит, сепсис, пневмония сияқты ауруларды тудырады [1]. Листерииозбен ауырған жануарлар 45%, ал жүйкелік түрінде 100% өлім-жітімге ұшыратады [2].

Листерия бүкіл әлем бойынша микробиологтар мен эпидемиологтарға бұрыннан белгілі. Листерииоз жайлы алғаш мәліметтер 1892 жылы Лусе

және 1911 жылы Гюльферс. 1926 жылы Кембридже Мюррей, Уэбб және Свонн қояндар мен теңіз шошқаларының питомнигінде эпизоотияның өршуі кезінде қояндарды эксперименттік түрде жұқтырған және оларда курс барысында айқын моноцитозбен ақ қанға тән өзгерістерді тудырған микробты бөліп алды. Бір жылдан кейін Пири Оңтүстік Африкада егеуқұйрық тәрізді кеміргіш *Tatera Lobengulae*-ден бөліп алған дәл сол микробты сипаттады. Инфекция жергілікті жерде Tiger River disease ауруы ретінде белгілі болды. Ол бұл жаңа жұқпалы қоздырғышты келесі себептерге байланысты «*Listerelia hepatoytica*» деп атады: «Қоздырғышы грам-оң таяқша, оның тудыратын өте күшті патологиялық әсерінің негізінде «*hepatoytica*» арнайы терминін ұсынамын және атауы үшін тұқымдас - «*Listerelia*», Листердің құрметіне, ең көрнектілердің бірі бактериология саласының зерттеушісі, бактериологиялық номенклатурада мәңгілікке жазылмаған есім». Кейіннен осындай ауру Листерияоз содан кейін қойда (Джилль 1932), үй құстарында (Тенбрич, 1932), ірі қара малда (Джонс 1934) шошқада (Т.М. Слабоспицкий 1936) және басқа жануарларда сонымен бірге адамдар ауыратындығы туралы мәліметтер белгілі болды. Листерияоз қоздырушысымен қоздырылған қойларда орталық жүйке жүйесінің бұзылуы туралы алғаш зерттеулерді Джиль (1931ж) мәлімдеді және бөліп алған бактерияға *Listerella Ovis* деген атау берген (1937ж). Кеңес одағы кезінде листериоз алғашқы рет шошқада 1934 жылы Т.П. Слабоспицкий Киев ветеринариялық институтының профессоры тіркеді. Құстардағы листериоз алғаш рет 1935 жылы сипатталған, 3 жылдан кейін Тен Брок ауру балапандардан *L.monocytogenes* (ол кезде *Bacterium monocytogenes* деп аталған) анықтаған. Листерияоз ауруын зерттеу барысында П.П. Сахарова, М.М. Халимбетов, П.М. Свинцов пен Е.И. Гудкова зерттеулері листериоз ауруы тарихында маңызы ерекше. Зелленгир айтуы бойынша адамда листериоз ауруы алғаш рет Германияда 1951 жылы табылған. «Листериялық инфекция» атты монографиясында Е. И. Гудкова мен П.П. Сахарова адамдармен мен жануарларға ортақ листериоз ауруы жайында көптеген жылдық зерттеулердің нәтижесін жазған. Пири ұсынысы бойынша 1940 жылы бұл ауру Листерияоз оның қоздырушысын *Listeria monocytogenes* деп атауды жөн көрді себебі қоздырғышты жануар организмне енгізген кезде қандағы моноцитозды тудырды. Қоздырушының атауы ағылшын хирургі Д. Листера құрметіне аталған. Листерияоздың ерекше қауіп XX ғасырдың аяғында тамақ өнімдерінің листериозбен ластануына байланысты пайда болды. Осыған байланысты листериоз «тағамдық инфекция» атауын алды. 1967 жылы И. А. Бакулов «Листерияоз ауыл шаруашылығы жануарлары» атты монографиясы жарық көрді, ауыл шаруашылығына әсер ететін жұқпалы бактериялық ауру листериозға арналған, әртүрлі түрдегі үй және жабайы жануарлар, сондай-ақ адамдарға қауіпті [3,4].

Листерияоз қоздырғышы *Listeria monocytogenes* 37°C температурада өсетін, 10-нан 25°C-қа дейінгі

температура диапазонында қозғалғыштығын сақтайтын, спора мен капсула түзбейтін, психофилді, факультативті анаэробты ұсақ грам оң бактерия. Қазіргі уақытта *Listeria* тұқымдасына келесі түрлер кіреді *L. monocytogenes*, *L. valentina*, *L. riparia*, *L. innocua*, *L. seeligeri*, *L. welshimeri*, *L. ilorinensis*, *L. rocourtiae*, *L. weihenstephanensis*, *L. ivanovii* (бұрын *L. monocytogenes* 5 серотип ретінде белгілі), *L. marthii*, *L. farberi*, *L. grandensis*, *L. riparia*, *L. cossartiae*, *L. fleischmannii*, *L. swaminathanii*, *L. portnoyi*, *L. immobilis*, *L. booriae*, *L. thailandensis*, *L. goaensis*, *L. costaricensis*, *L. grayi*, *L. floridensis*, *L. rustica*, *L. aquatica*, *L. newyorkensis*, *L. Cornellensis*. Жануарлар мен адамдарға патогенді түрлері – *L. monocytogenes* және *L. Ivanovii* [5].

Листерияларды биохимиялық зерттеулердің көпшілігіне сәйкес ферментативті қасиеттері белсенді бактериялардың түрлеріне жатады. Олар индол, аммиак түзбейді, нитраттарды нитриттерге дейін тотықсыздандырмайды. *Listeria*-ның тұрақты ерекшелігі, оны басқалармен қатар, оларды *Erysipelothrix*-тен ажырату үшін қолдануға болады, каталаза белсенділігі болып табылады. Листериялар глюкозаны, рамнозаны, салицинді және леулозаны қышқыл түзе отырып (газсыз) ашытуға қабілетті, бірақ дульцинмен, маннитолмен, арабинозамен және сорбитпен ортаны өзгертпейді [6]. *L.monocytogenes* сыртқы ортада ұзақ уақыт бойы өміршеңдігін сақтай алады және төмен температурада, өлі ұлпаларда көбейе алады, топырақта листериялардың көбею мүмкіндігі анықталған. Олар нәжісте, топырақта, дәнде, мұзда ұзақ сақталады және +4 - +6 температурада көбейе алады. Листериялар сапрофитті өмір салтын жүргізуге қабілетті, олар ағынды сулармен ластанған көл, теңіз және өзен суларында, әсіресе жағалау аймағында кездеседі [7]. Листерияоз әдетте бұзылған сүрлемді жеу арқылы жұғады. Бұзылған сүрлемнің рН қышқылдылығы аз болуына байланысты бактерияның көбеюіне ықпал етеді. Жануарлардағы листериоз ауруы әдетте сапасыз сүрлемді пайдаланғаннан кейін 10 күннен кейін пайда болады [8].

Листерияоздың инфекция көзі ауру жануарлар мен ауырып жазылған мал, атап айтқанда, листериоз ауруының қоздырғышын сыртқа нәжісімен, зәрмен, танау қуысынан, көздерінен, жыныс мүшесінен аққан сора арқылы және сүтпен бөліп шығарады. Трансмиссивтік жолмен де атап айтқанда бит пен кене, бүрге сияқты қанды соратын жәндіктерден жұғуы мүмкін. Механикалық тасымалдаушы кеміргіштер мен құстар болып табылады. Жануарлардағы қоздырғышты тасымалдаушылар қансорғыш, буынақтылар (иксодты кенелер), сондай-ақ бүргелер мен биттердің әртүрлі түрлері болуы мүмкін. Листерияозбен барлық жастағы жануарлар ауырады, жас төл және буаз жануарлар әсіресе сезімтал. *V. Rosca*(1962) балықтар мен бақалардан листериоз ауруын анықтады. Листерияоз спорадикалық түрде, сирек эпизоотия түрінде көрінеді. Ауру маусымдық болып табылады және көбінесе қыс-көктем кезеңінде көрінеді. Бұл бірқатар факторлардың әсерінен, атап айтқанда, осы кезеңде инфекция

қоздырғышының берілу механизмі белсендіріледі, кеміргіштер күзде үй-жайларға қоныс аударады. Сонымен қатар, осы уақытқа дейін жануар организмнің бейспецификалық төзімділігі төмендейді.

Листериозға белгілі бір аймақта қайталану тән, ол жердегі ауырып жазылған жануарлардың листерийлерді сыртқы ортаға бөліп шығаруы, сыртқы ортада листериялардың сақталуымен, листериоздың табиғи ошақтарының болуымен, жабайы жануарлардың арасында табиғатта сақталатынымен байланысты. Листериоз қоздырушысы жануардың денесіне мұрын және ауыз қуысының шырышты қабаты, конъюнктивта, ас қорыту жолдары, зақымдалған тері арқылы енеді. Листериялар ағзаға енген соң сепсистің дамуына, жеке органдар мен жүйелердің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Аурудың әртүрлі формаларының пайда болуы микробтың ұйымталуына, жұқтыру жолдарына, сондай-ақ жануардың жасына, физиологиялық жағдайына, азықтандыру және күтіп-баптау сипатына, басқа да қосалқы аурулардың болуына байланысты.

Листериялардың бүкіл денеге таралуы нейрогендік, лимфогендік және гематогендік жолдармен жүреді. Листерия әртүрлі мүшелерге енеді, соның ішінде қорғаныс тосқауылын жеңіп, миға енеді. Қазіргі тұжырымдамаларға сәйкес, ағзадағы листериялар негізінен макрофагтардың ішінде көбейеді.

Листериялардың ағзада таралуы мен сақталуында жұқтырған бос және бекітілген макрофагтар ерекше рөл атқарады. Ересек жануарларда орталық жүйке жүйесі жиі зақымдалады, ал буаз малдарда жыныс мүшелері зақымданады. Жас жануарларда сепсис, содан кейін жалпыланған гранулематоз дамиды. Ересек жануарларда ауру кейде жасырын өтеді, және олар ұзақ уақыт бойы листерия тасымалдаушысы болып қалады. Листериялардың ұзақ уақыт бойы берілуі макрофагтардың қоздырғыштарды толығымен фагоцитоздауға қабілетсіздігіне байланысты, макрофагтардың ұзақ өмір сүруіне де ықпал етеді. [9,10,11].

Листериоздың инкубациялық кезең 7-30 күн. Аурудың ағымына қарай жіті түрде және жітіден төмен түрде, созылмалы болып келеді. Ауру бірнеше клиникалық формаларда көрінеді: жүйке жүйесінің зақымдайтын, септикалық, сонымен бірге сүт безінің және жыныс мүшелерінің басым зақымдалуымен [12]. Листериоз кезінде клиникалық белгілер күйіс қайыратын жануарларда айқын білінеді, ал шошқалар ауру сирек дамиды, ал құстар әдетте жасырын тасымалдаушылар болып табылады [13]. Ірі қара мен қойда орталық жүйенің зақымдануы жиі байқалады. Ауру күйзеліске ұшырауымен, азыққа қарамауы, жануардың мінез құлқының өзгеруімен сипатталады. 1-7 күннен кейін мал өзіннің денесін дұрыс ұстай алмайды, тұла бойының тырысып бұлшық еттерінің сіресіп мойын бұлшық еті қисаюы, көру қабілетінің жоғалуы, конъюнктивит, стоматит байқалады. Аурудың басында дене

температурасы көтеріледі немесе қалыпты болып қалады. Аурудың ұзақтығы 10 күнге дейін созылған кезде көп жағдайда ауру малдың өлімімен аяқталады. Аурудың тағы бір түрі - генитальдік, ол буаз малдың екінші жартысы кезінде іш тастаумен сипатталады. Іш тастағаннан кейін малдың ұзақ уақыт бойы шуы түспеу белгілері байқалады. Жыныс мүшелерін қарау кезінде әсіресе жатырдың қабынуы байқалады. Листериоз қоздырушысы сүтпен ұзақ уақыт сыртқа бөлінуімен бірге мастит пайда болуы мүмкін. Бұл формалардың болжамы әдетте қолайлы. Бұзаулар мен қозыларда листериоз өліткен түрінде кездеседі. Бұл кезде дене температурасы көтеріледі, күйзеліске ұшырайды, іш өтеді, жемшөптен қалады. Септикалық жағдайда жануарлардың аузынан ақ түсті көбік ағады, тынысы тарылады және басын кегжитіп алып шайқай беруі байқалады. Бұл түрінде ауру 7-14 тәулікке дейін жалғасып, бұл жағдайда соңы малдың өлуімен бітеді. Кейбір жағдайларда орталық жүйке жүйесінің зақымдануымен бірге жүреді [14]. Кейде қойларда асқазан-ішек инфекциясы пайда болуы мүмкін [15]. Ластанған сүрлеммен байланыста болған ірі қара малдарда ирит және кератоконъюнктивит жағдайлары тіркелген [16]. Ересек шошқаларда арықтау байқалады, анемия, тәбеттің төмендеуі, тепе теңдіктің бұзылуы, жөтел, әртүрлі органдар мен тіндерде абсцесс байқалады. Торайларда орталық жүйке жүйесі зақымданады: қозғалыс координациясының бұзылуы, тұла бойы тырысып бұлшық еттері сіресуі. Аурудың бастапқы кезеңінде дене температурасы әдетте жоғары, содан кейін төмендейді. Аурудың өліткен түрінде күйзеліске ұшырау, әлсіздік, енгіту, құлақ пен іштің аумағындағы терінің көгеруі, кейде катаральды энтерит белгілері байқалады. Аурудың ұзақтығы 3 күнге дейін, көбінесе торайлар өледі [17].

Құс листериозында көбінесе жүйке жүйесінің зақымдалуымен сипатталады. Жас шібилер және балапандар ауырады. Құстардың жемге мүлде зауқы болмайды, конъюнктивит, тыныс алудың қиындауы, үдемелі әлсіздік, бұлшық еттерінің салдануының нәтижесінде көп қозғалмайды тұмсығынан шұбартып сора ағады. Аурудың нәтижесінде құстар 3-5 күнде өледі [18].

Патологоанатомиялық өзгерістері кезінде айқын белгілер жүйке түрінде байқалады, әдетте, ерекше осы ауруға тән патологоанатомиялық өзгерістер болмайды. Олар тек ми және мидың қабаттары тамырларының қанға толуы, ми ұлпасының қанталағаны байқалады. Мидың сұр және ақ заттарын гистологиялық зерттеуде полиморфты ядролық лейкоциттерден, гистециттерден және глиальды элементтерден тұратын әртүрлі мөлшердегі ошақты және диффузды жасушалық инфильтраттар байқалады. Зақымдануларда жүйке тінінің ыдырауы, жүйке элементтерінде және инфильтрат жасушаларында дистрофиялық және некробиотикалық өзгерістер, сонымен қатар листериялардың жиналуы жиі байқалады. Аурудың өліткен түрінде өкпенің гиперемиясы немесе ісінуі, жүрек етінде және

үлпершек мүшелерде қан кетулер, көкбауырдың ұлғаюы, бауырда, жүрек етінде, көкбауырда дегенеративті өзгерістер мен өліеттенген нүктелер байқалады. Лимфа түйіндері ісінген. Жыныс мүшелерінің зақымдануы кезінде аналық малдарда эндометрит немесе метрит анықталады [19].

Листерияозды балау әдістері. Листерияоз ауруын балау мақсатында індеттанулық деректер, клиникалық белгілір, патологоанатомиялық өзгерістер мен зертханалық зерттеулер кешені негізінде қойылады. Листерияоз ауруын диагностикалаудағы қиындықтар ауру кезіндегі клиникалық көріністерінің әртүрлілігінде жатыр.

Бактериологиялық зерттеуге патологиялық материалды микроскопиялау, оны қоректік ортаға себу, биосынама қою, листерия штаммдарын бөліп алу және олардың морфологиялық, культуралық, биохимиялық және серологиялық қасиеттері зерттеу болып табылады. Жағындыдан қарау кезінде V рим цифрына ұқсап жеке орналасқан таяқшаларға назар аударылады. Листерияны өсіру үшін мидан және басқа мүшелерден суспензия дайындалады, содан кейін қоректік ортаға егу жүргізіледі. Ол үшін қоректік орталардың кең спектрін қолдануға болады: ЕПС, ЕПА, Хотингер сорпасы, картоп ағары, ми ағары, қан ағары [20].

Диагностиканың сенімді әдістерінің бірі – культивирлеу (бактерияларды өсіріп шығару). *Listeria monocytogenes* арнайы селективті қоректік орталарда өсіріледі. Бұл үшін қан ағарында бактериялар әлсіз гемолиз түзіп өседі, ал PALCAM-ағарында олар жасыл-қара түсті колониялар түзеді. Фрейзер ортасы листериялардың жылдам көбеюіне ықпал етеді, сондықтан бұл орта диагностикада жиі қолданылады. Ең сенімді және дәл әдіс – ПЦР-диагностика. Бұл әдіс *Listeria monocytogenes*-тің ДНҚ-сын анықтауға негізделген және қанда, миданың сұйықтығында, ұлпа тіндерінде немесе азық-түлік өнімдерінде бактерияның генетикалық материалын жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. ПЦР әдісі инфекцияның ерте кезеңдерінде де нәтиже бере алады, сондықтан листерияозды жылдам анықтауға көмектеседі.

Қосымша әдістердің бірі – серологиялық тесттер, оның ішінде ELISA (иммуноферменттік талдау) және иммунофлуоресценттік әдістер. Бұл әдістер қандағы антиденелерді анықтауға бағытталған және көбінесе эпидемиологиялық зерттеулерде немесе қосымша диагностикалық әдіс ретінде қолданылады. Гистологиялық зерттеу өлексені патологиялық-анатомиялық талдау кезінде жүргізіледі. Листерияозбен ауырған жануарларда бауыр мен көкбауырда микроабсцесстер, мида қабыну ошақтары, ішек тіндерінің зақымдалуы анықталады [21].

Листерияозды басқа аурулардан ажырату өте маңызды. Дифференциалды диагностикада Ауески ауруы, бруцеллез, құтырық, кампилобактериоз, ценуроз, колибактериоз, трихомоноз сияқты жұқпалы аурулардан ажырату керек. Листерияоз ауруын басқа аурулардан ажырату жолдарын іздестіру үшін көп жұмыстар атқарылған. Листерияоз ауруының айқын клиникалық және патологиялық белгілері жоқ. Менингоэнцефалит, Ауески ауруы,

құтырық, оба да кездеседі. Листерияоз ауруынан оба ауруын клиникалық белгілерінен және сойып зерттеу арқылы ажыратылады. Оба ауруы листерияоз ауруына қарағанда жұқпалы болып келеді. Оба клиникасы теріден қан кету және диарея түріндегі ауыр септикалық құбылыстармен сипатталады. Сойып зерттегенде геморрагиялық диатез, көкбауыр инфарктісі, ауыр жағдайларда тоқ ішектің ойық жарасы және дифтерия ошақтары байқалады. Құтырық ауруы жағдайында жануарларда агрессия байқалады, басқа жануарларға шабуыл жасайды, листерияозбен мұндай белгілер болмайды. Сонымен қатар жануардың миынан жағынды алғанда миында Бабеш-Негри денешіктері табылады. Листерияозды Ауески ауруынан ажырату қиындау болып келеді. Листерияоздан Ауескиді ажырату барысында Ауески тез таралатындығы ал листерияоздың споридиялық індет екендігіне көңіл аударылады. Дегенмен, аурудың бастапқы кезеңдерінде оны зертхана жағдайында зерттеулер арқылы ғана ажыратып алуға болады. Әсіресе аурудың басында ми бөліктерін, мишықтан, мидың сопақша бөлігінен алынған паренхималық мүшелерді 30-35% таза глицерин ерітіндісіне салынады, зертханаға жөнелтіледі диагнозды нақтылау үшін. Листерияозға күдік туындаған жағдайда ветеринариялық зертханаға басы, бауыры мен көкбауырының бөліктері, бүйректері, шарана қабын, іш тастағанда тастанды төлді, жыныс мүшелерінен аққан сораны жіберіледі [22].

Листерияозды емдеудің негізгі тәсілі – антибиотиктік терапия. Антибиотиктер инфекцияның таралуын тоқтатуға және бактерияны жоюға бағытталған. Антибиотиктерді таңдау аурудың клиникалық түріне және ауырлығына байланысты реттеледі. Пенициллин тобы (ампициллин, бензилпенициллин) – листерияозды емдеудің негізгі таңдауы. Бұл антибиотиктер *Listeria monocytogenes*-ке қарсы жоғары тиімділік көрсетеді. Ауыр жағдайларда аминогликозидтер (гентамицин) ампициллинмен бірге қолданылады. Тетрациклиндер (доксциклин) сирек қолданылады, себебі олардың тиімділігі төмендеу болуы мүмкін. Антибиотиктік терапиядан бөлек, қолдаушы және симптоматикалық ем жүргізіледі. Витаминдер (әсіресе В тобы) жүйке жүйесінің қалпына келуіне көмектеседі. Глюкоза және физиологиялық ерітінділер организмді детоксикациялау және сусызданудың алдын алу үшін қолданылады. Пробиотиктер ішек микрофлорасын қалпына келтіру үшін тағайындалады. Жүйке түрінде емдеу ұзақ уақытты талап етеді, өйткені бактерия жүйке тінде жасуша ішінде тіршілік ете алады. Листерияоздың болжамы аурудың түріне байланысты. Жеңіл ішек түрінде емдеудің тиімділігі жоғары, ал жүйке түрінде өлім-жітім көрсеткіші жоғары болуы мүмкін. Ауру ерте анықталған жағдайда антибиотиктік терапия жақсы нәтиже береді [21]. Листерияоз ауруымен ауырып сауыққан жануарларда иммунитет қалыптасады және қан сарысуында антиденелер түзіледі. Алайда гипериммунды сарысулар антиденелердің жоғары титрлерінің болуына қарамастан, дауалық немесе емдік қасиеттерге ие емес. Сондықтан, бұл ауруға

қарсы иммунитет жасушалардың әрекетіне негізделген деп есептеледі [22].

Листерияның алдын алу үшін ветеринарлық, санитарлық және зоогигиеналық ережелерді қатаң сақтау, жемшөп сапасын үнемі қадағалап, кеміргіштер мен күресу қажет. Листерияның алдын алуда вакцинация маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге келесі ережелерді сақтау қажет: шеттен алынатын малды сау шаруашылықтан ғана алу керек. Шаруашылыққа әкелінетін барлық жануарларды 30 күн карантинге қою, оларды оқшаулау алғаннан кейін, қажет болған жағдайда дене температурасын өлшей отырып, мерзімді тексерулер жүргізіп, листерияға бактериологиялық және серологиялық зерттеулер жүргізеді. Шаруа қожалығында кеміргіштерді анықтау және жою бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуі керек, сонымен қатар листерия қоздырғышының бар-жоғын мезгіл-мезгіл тексеріп отыру. Үнемі жемнің сапасын бақылау және қажет болған жағдайда олардың зертханалық зерттеулерін жүргізу. Жануарлар ауырып немесе өлімге ұшыраған жағдайда зертханалық зерттеуге тиісті материалдарды жіберіледі. Шаруа қожалығы сау емес деп танылып, шектеулер қойылды, сою үшін әкетуді қоспағанда, жануарларды алып кетуге тыйым салынады, лажсыз сойған жануардың қасап өнімдерін шикідей сыртқа шығарылмайды. Ет комбинаттарына ғана өңдеу мақсатында алып кетуге рұқсат етіледі. Листерия қоздырушыларымен былғануы мүмкін деген жемшөпті, сүрлемді сыртқа шығарылмайды. Сүрлемді тексеру кезінде листерия қоздырушысымен ластанғаны анықталса, ол кезде сүрлемнің барлығы биотермиялық зарарсыздандырылуы керек Ауру жануарлармен байланыста болған немесе листерияны жұқтырған деген күдік бар жануарларды шығаруға тыйым салынады. Листерия ауруы шыққан шаруашылықта малдардың барлығын қарап, дене температурасы өлшенеді. Малдардың жүйке жүйесінде бұзылу белгілері байқалған жағдайда оларды союға жіберіледі. Листерия қоздырғышын алып жүрген және ауру жасырын түрдегі малдарды анықтау мақсатында барлық малдардан қан алынып, серологиялық тест арқылы тексеріледі. Реакция қою кезінде нәтижесі оң болған малдарды оқшаулап ем шаралар жүргізіледі. Клиникалық көрінісі жоқ және серологиялық зерттеу кезінде нәтижесі теріс жануарларға профилактика үшін антибиотиктер беріледі. Шаруашылықтағы барлық сау жануарларға вакцина егілмеген жағдайда жемдеріне антибиотиктерді қосады. Ауруға ұшыраған малдың қорасын 3% күйдіргіш натрий ерітіндісі, 5% ксилонфт эмульсия, 6% креолин, 2% белсенді хлоры бар хлорлы әктұнбасы дезинфектанттарды қолдану арқылы дезинфекция жүргізіледі. Залалсыздандыру қорада және оған жақын аумақтарда ауру малдар әрбір анықталғаннан кейін, сондай-ақ тыйым салудың барлық кезеңдерінде күнтізбелік 14 күн сайын жүргізіледі. Ауру және күдікті жануарлар болатын орындарға кіру аяқ киімдерге арналған дезинфекциялық тосқауылдармен (кілемшелермен) жабдықталады. Шаруашылық соңғы ауруға ұшыраған

мал сауыққаннан кейін екі айда листерия ауруынан таза деп жарияланды. Шаруашылықта қорытынды дезинфекция жұмыстары жүргізіледі.

Жайылымдарды, аулаларды, іргелерді, мал өсіретін орындарды, су айдындарына жақын жерлерді және басқа аумақтарды немесе листерия қоздырғышы бар аумақтарды ауру аяқталғаннан кейін қоқыстан және көңнен тазартады. Көң және қатты қалдықтар (шөп шабақтары және т.б.) шығарылады және дезинфекцияланады (биотермиялық әдіспен, химиялық жолмен және т.б.).

Жануарлардан алынатын сүт диагностикалық тексеруден өткізіледі және оң болса, ауылшаруашылық жануарларын азықтандыруға қолданар алдында 15 минут қайнатылады немесе сіңірілген сары майға өңделеді. Жазылған жануарлардың сүті өндірістік бөлімшеде екі ай бойы пастерленеді, содан кейін оны шығаруға болады. Сонымен қатар кемірушілер листерияның табиғи қорламасы болуына байланысты. Кемірушілерге қарсы дератизация шаралары жүргізіліп барып шектеу алынады. Жылына бір рет малды қораға шығарар алдында оң реакциялар жойылғанша қолайсыз шаруашылықта серологиялық зерттеу жүргізіледі. Оң реакциясы бар жануарларды оқшаулап, емдеуге немесе союға жібереді. Жануарларды экспорттау кезінде листерияға зертханалық зерттеулердің нәтижелері ілеспе ветеринарлық құжаттарда көрсетіледі.

Листерияның зооантропоноздар санатына жататындығына байланысты листерияға қарсы іс-шараларды жүргізген кезде ферма қызметкерлері санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтауы керек [23,24].

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Spickler, A. R. (2019). Listeriosis. Accessed 2020: <http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/factsheets.php>
2. Саяпова И. Ф., Аскаров А. Ф. ЛИСТЕРИОЗ ЖИВОТНЫХ // Материалы VI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <https://scienceforum.ru/2014/article/2014006554> (дата обращения: 27.01.2025)
3. Антон Ятусевич, Владимир Максимович, Валерий Семенов, ЛИСТЕРИОЗ: проблема ветеринарная и медицинская декабрь 2015
4. Сахаров П.П., Гудкова Е. И. "Листереллезная инфекция". М., Медгиз 1987г.
5. Cruza P. E. N. Bacterias patógenas emergentes transmisibles por los alimentos. In: Aspectos Higiénicos de los Alimentos Microbiológicamente Seguros. Ed. by B. S. Pérez. Real Academia Nacional de Farmacia; 2010; 147-179. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785064>
6. Ветеринарная микробиология и иммунология. / В. Н. Кисленко, Н. М. Колычев, О. С. Суворова- М. : КолосС - Ч.3 : Частная микробиология. - 2007.
7. Schoder, D.; Melzner, D.; Schmalwieser, A.; Zangana, A.; Winter, P.; Wagner, M. Important vectors

for *Listeria monocytogenes* transmission at farm dairies manufacturing fresh sheep and goat cheese from raw milk. *J. Food Prot.* 2011

8. García, J.A.; Micheloud, J.F.; Campero, C.M.; Morrell, E.L.; Odriozola, E.R.; Moreira, A.R. Enteric listeriosis in grazing steers supplemented with spoiled silage. *J. Vet. Diagnostic Investig.* 2016.

9. Инфекционные болезни животных / Б. Ф. Бессарабов, Е. С. Воронин и др.; Под ред. А. А. Сидорчука. - М. : Колос, 2007.

10. Scott, P. R. (2014). Overview of listeriosis. *Merck Veterinary Manual*. Accessed 2020: <https://www.merckvetmanual.com/generalized-conditions/listeriosis/overview-of-listeriosis?query=listeria>

11. Gyawali, P., Hewitt, J. Faecal contamination in bivalve molluscan shellfish: can the application of the microbial source tracking method minimise public health risks? // *Current Opinion in Environmental Science & Health.* – 2020. – DOI: 10.1016/j.coesh.2020.08.005.

12. Хурай Р.Я., Марченко Т.В., Глотова Е.В., Листерииз животных Научно-производственный журнал «Ветеринария Кубани» 2011 год

13. World Organisation for Animal Health. Access online: OIE - World Organisation for Animal Health [Internet]. 2018 cited 2020 Jul 31.

14. Doganay, M. 2003. Listeriosis: Clinical presentation. *FEMS Immunol. Med. Microbiol.*

15. Clark RG, Gill JM, Swanney S. *Listeria monocytogenes* gastroenteritis in sheep. *N Z Vet J.* 2004.

16. Laven RA, Lawrence KR. An outbreak of iritis and uveitis in dairy cattle at pasture associated with the supplementary feeding of baleage. *N Z Vet J.* 2006.

17. Dhama, K., K. Karthik, R. Tiwari, M. Z. Shabbir, S. Barbuddhe, S. V. S. Malik, et R. K. Singh. 2015. Listeriosis in animals, its public health significance (food-borne zoonosis) and advances in diagnosis and control: a comprehensive review. *Vet. Q.* 35:211-235.

18. Wesley, I. V. 1999. Listeriosis in Animals, p. 39-74. E. T. Ryser and E. H. Marth (eds.), *Listeria: Listeriosis, and Food Safety, Second Edition, 2nd ed.*, CRC Press, New York, USA.

19. Abdul-Aziz, T. (2019). Listeriosis in poultry. *Merck Veterinary Manual*. Accessed 2020 <https://www.merckvetmanual.com/poultry/listeriosis/listeriosis-in-poultry>

20. Сахаров П.П., Гудкова Е. И. "Листереллезная инфекция". М., Медгиз 1987г.

21. Pelić, M., Vidaković Knežević, S., Žekić, M., Knežević, S. et al. The presence of *Salmonella enterica* and *Listeria monocytogenes* on poultry slaughter plant equipment after sanitation procedures // *Repository of the University of Novi Sad.* – 2024.

22. Максимович В.В., Семенов В.М. ЛИСТЕРИОЗ: ЭТИОЛОГИЯ, ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ДИАГНОСТИКА, ОБЩАЯ И СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА У ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ *Ветеринарный журнал Беларуси* 2/2015

23. И. А. Бакулов, Д. А. Васильев, Е. Н. Ковалева, И. Ю. Егорова, Ю. О. Селянинов. Листерии и листериоз /Ульяновск, НИИЦМиБ, 2016г

24. Эпидемиология и профилактика листериоза. Метод. указания. М.: Федеральный ЦГСЭН МЗ России, 2002.